

ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM BERISH SHAKL VA USULLARI

Ashurbayeva R.Q.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

O'zbek tili va adabiyoti, rus va ingliz tillari
kafedrasining v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209647>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 23-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

integratsiya, maktab ta'lim tizimi, ona tili, mavzulararo, fanlararo, kadr, ta'lim maqsadi, ta'lim mazmuni

ABSTRACT

Mazkur maqolada ta'lim tizimini samarali tashkil qilinishida muhim omil hisoblangan integrativ yondashuv haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, maktab ta'lim jarayonida integrativlikning o'ziga xosligi, ayniqsa, ona tili darslarida qo'llashning ahamiyati haqidagi mulohazalar o'rin olgan.

Ta'lim va ta'limga yondashuv muammolari asrlar osha o'z qiymatini yo'qotgan emas. Ta'lim jarayonini har tomonlama mukammal tashkil qilish, jahon standartlariga javob bera oladigan kadrlarni yetishtirish bugungi davrning dolzarb masalalaridan biridir. Bunda esa har bir pedagogdan har tomonlama yetuk salohiyat bilan innovatsion texnologiyalardan xabardorlikni va ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalana olish kabi ko'nikmalar talab qilinadi. Bunda integrativlik asosidagi ta'limot muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayoniga integrativ yondashuv samarali natijalarni bera olishi barchaga ma'lum.

Kuzatishlarimiz asosida ayta olamizki, ta'lim integratsiyasining bir necha turlarini ajratish mumkin:

- 1) ta'lim tizimi va uning tarkibiy qismlari integratsiyasi;
- 2) ta'lim maqsadi va uning mazmuni integratsiyasi;
- 3) ta'lim maqsadi, uning mazmuni va usuli integratsiyasi;
- 4) ta'lim maqsadi, uning mazmuni, usuli va vositalari integratsiyasi;
- 5) ta'lim maqsadi, uning mazmuni, usuli, vositalari va ta'lim oluvchi-ta'lim beruvchi munosabatlari integratsiyasi.

Yoki

- 1) ta'limda ilmiy yondashuvlar, usullar, metodlar, amaliyotlar va texnologiyalarning o'zaro integratsiyasi;

–ta'lim tizimida bixivioristik, integrativ va kompetensiyaviy yondashuvlar integratsiyasi;

–ta'lim tizimida an'anaviy va noan'anaviy usullar integratsiyasi;

–ta'lim tizimida innovatsion va interaktiv metodlar integratsiyasi;

–ta'lim tizimida "Axborot banki" materiallari integratsiyasi va b.

Shuningdek, mohiyatga qaysi tomondan yondashishga qarab yana quyidagilarni ham mavzu doirasida guruhlash mumkin:

- 1) ta'lim tizimlari va bosqichlari integratsiyasi;

2)uzluksiz ta'lim (maktabgacha ta'lim; umumiy o'rta (boshlang'ich va umumiy) ta'lim; (o'rta maxsus ta'limi;) oliy ta'lim (bakalavriat va magistratura); oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim; kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash; maktabdan tashqari ta'lim) tizimi integratsiyasi;

3) muayyan o'quv predmeti mavzulariaro integratsiya;

4) ta'lim jarayonida nazariy ta'lim va uning pragmatikasi integratsiyasi;

5) ta'lim jarayonining turli ishtirokchi (ta'lim oluvchi~ta'lim beruvchi~ota-ona yoki maktab~oila~mahalla~ta'limga bevosita tegishli (turli davlat va nodavlat) ijtimoiy-huquqiy tashkilotlar va h.)larni yagona tizimiga birlashtirish integratsiyasi;

6) ta'lim jarayonida (ta'lim oluvchiga nisbatan) ta'lim, tarbiya va intellektual rivojlantirish integratsiyasi;

7) ichki milliy ta'limning yagona global jarayonga integratsiyasi va b.

Maktab ta'limida omilkor va tadbirli o'qituvchining fanlararo, mavzulararo aloqadorlikka asoslangan, avvaldan o'ylab, puxta loyihalashtirilgan har bir darsi o'quvchini mantiqiy fikrlashga undaydi; dars jarayoniga bo'lgan qiziqishini orttiradi; o'quvchida intellektual salohiyat, keng dunyoqarashni shakllantiradi; qobiliyatli bolaning tafakkuriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Asosiysi, o'quvchini ham, o'qituvchini ham bir xillikka solib qo'yishdan uzoqlashtiradi. Ta'lim jarayonidagi o'quv predmetlari(fanlar)ni birinchi darajali yoki ikkinchi darajali deb qarash integratsion ta'limning mohiyatiga "soya tashlaydi". Zero, har bir fan integratsiya tamoyili asosida tashkil qilinganda, samarali natija beradi.

Ta'lim ona tilimizda olib boriladigan o'rta umumta'lim maktablarida o'qitiladigan har bir o'quv predmeti boshqalari bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganilgandagina o'zining haqiqiy mohiyatini namoyon eta oladi. Buning uchun esa maktab o'quv rejasida ta'limi belgilangan o'quv predmetlarining o'zaro bog'liqligini asoslash lozim. Ona tili o'quv predmeti o'qituvchisi, avvalo, o'zi ta'lim berayotgan o'quv predmeti, o'rta umumta'limda o'qitilayotgan barcha o'quv predmetlarini o'rganish va o'rgatish vositasi ekanligini anglab olishi zarur.

Muayyan o'quv predmeti ta'limi jarayonida uni boshqa o'quv predmetlari mavzulari bilan aloqadorlikda o'qitish bolaning intellektual salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ona tili ta'limining fanlararo aloqasi til imkoniyatlaridan unumli va samarali foydalana olishni tizimli ravishda tashkil etish uchun zamin hozirlaydi. O'quvchi lug'at boyligining boyib borishida yana bir ulkan xazina – uzluksiz ta'lim muassasalarida o'rganiladigan boshqa o'quv predmetlarining ham beqiyos hissasi bor. Ona tili ta'limi jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash o'quvchining lug'at zahirasini boyitish, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, uslubiy ravon, mantiqiy mukammal matnlar yaratish, qamrovi keng terminologik manbalarga egalik qilish demakdir.

Milliy Istiqloqloning ona tili ta'limi oldiga qo'yadigan vazifalari, jumladan, bugungi kunda maktabda ijodiy tafakkur sohibini, o'rta maxsus ta'limda ixtisosiy nutq madaniyati shakllangan ijodiy tafakkurli shaxsni, oliygohlarda jahonning ilg'or mamlakatlari mutaxassislari bilan raqobatdoshlikka iqtidorli mutaxassisni tayyorlash uchun ta'lim qanday bo'lishi kerakligini belgilash, maqsadga muvofiq shakl, mazmun va usullarni tanlash, bu borada milliylik zaminidan uzilmagan holda jahon standartlariga moslashish juda muhim.

Cheksiz olamda katta-kichik har bir narsa, voqea-hodisa o'zaro bog'liqlikda yaratilgani va biri boshqasining mavjudligini ta'minlab turgani uchun ham dunyoni bilishning uyushtirilgan pedagogik shakli bo'lmish ta'lim jarayonida ana shu uzviylik, chambarchas aloqadorlik hisobga olinishi zarur. Ayniqsa, ona tili barcha fanlarni o'rganish va o'rgatish vositasi, tafakkur in'ikosi bo'lganligini inobatga olsak, ona tili mashg'ulotlarida fanlararo aloqadorlikni ta'minlashning zarurati kuchli va ahamiyati benihoyaligi ma'lum bo'ladi.

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маҳмудов М.Х. Она тили дарсларини дидактик лойиҳалаш. –Т.: Фан, 2008
2. Ўзбек тили таълими жараёнида фанлараро боғланиш масалалари. ЎТДА 8-йиғини материаллари тезислари (Масъул муҳаррир: М. Абдураимова). – Т.: РТМ, 2005. – 190 б.
3. Ashurbayeva R.K. Effective methods of teaching the mother tongue in the education system// “International Engineering Journal For Research & Development”. –Vol.5 Issue 7E- ISSN NO: -2349-0721. (Impact Factor: SJIF = 6.554)
4. Ashurbayeva R.K. Integrative approaches and methods towards the Implementation in the system of administrative education// International Journal of Economy and Innovation GOSPODARKA I INNOWACJE. Volume: 27/2022 Economy and Innovation ISSN:2545-0573/61-65-p.
5. Ashurbayeva R.K. Reforming the independent system of Uzbekistan for the improvement of integrated education//Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture Innovative Academy Research Support Center. Published Date:-17 05-2022.– 64-70-p. (Impact Factor: SJIF = 6.051)
6. Ashurbayeva R.K. Sharqda integrativ ta'limotning ildizi//European international journal of multidisciplinary research and management studies. Volume: 02 Issue: 08 August 2022 Published Date: – 30-08-2022. –89-92-p.
7. Ashurbayeva RQ THE CONCEPT OF INTEGRATION AND ITS APPLICATION IN EDUCATION SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2020 Issue: 02 Volume: 82 Published: 21.02. 2020 http
8. Ashurbayeva R.K. Ways of effective Implementation of Integration.Middle European Scientific Bulletin, 2021
9. Ashurbayeva R.K.EFFECTIVE METHODS OF TEACHING THE MOTHER TONGUE IN THE EDUCATION SYSTEM RAK Sangole - International Engineering Journal For Research & ..., 2020